

Frühe Beziehungserfahrungen und ihre Bedeutung fürs Lernen

Schulisches Lernen hat seine Wurzeln in der frühen Kindheit: Elterliche Feinfühligkeit hilft dem Kind, seine Emotionen zu regulieren und die Umwelt zu erkunden.

Alex Neuhauser

Als grundlegend für das Lernen erweist sich in den ersten Lebensjahren, die Verhaltenssignale eines Kindes wahrzunehmen, sie interpretieren zu können und angemessen auf sie zu reagieren. Diese Beziehungskompetenzen werden in Anlehnung an die Bindungsforscherin Mary Ainsworth als «Feinfühligkeit» oder «Sensitivität» bezeichnet. Feinfühligkeit ist ein relationales Konstrukt, d. h. sie zeigt sich erst im Austausch mit dem Kind und wird von kindlichen Anteilen mitbeeinflusst. Sind z. B. die Signale eines Säuglings nur schwer verstehbar, so erhöhen sich dadurch die Anforderungen an den Interaktionspartner.

Positive Wirkungen

Feinfühligkeit ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass sich ein Kind sicher an die Fürsorgeperson bindet, d. h. sich bei ihr sicher fühlt und dadurch in der Lage ist, mit Interesse seine Umwelt zu untersuchen. Die Mutter oder der Vater fungiert als «sicherer Hafen», von dem aus das Kind die Welt entdeckt und zu dem es bei Unsicherheit oder Angst zurückkehren kann. Solche Beziehungserfahrungen sind für schulisches Lernen von tragender Bedeutung. Sie begünstigen bei herausfordernden Aufgaben das Erproben verschiedener Lösungswege und das Einholen von Unterstützung bei der Lehrperson.

Daneben helfen feinfühligkeitsinteraktionsprozesse dem Säugling bei der Emotionsregulation, z. B. indem die Fürsorgeperson bei Bedarf Trost spendet oder das Kind beruhigt. Auf dieser Grundlage lernt das Kind mit der Zeit, selbst mit seinen Emotionen umzugehen. Das fördert die Entwick-

«Vertrauensbeziehungen helfen dem Schulkind, Stress besser zu bewältigen.»

Prof. Dr. Andrea Lanfranchi,
Leiter F&E an der HfH

lung von Selbstkompetenzen, etwa der Selbstkontrolle und -motivation, und bildet damit ebenfalls eine wichtige Basis für das schulische Lernen. Die grundlegende Bedeutung feinfühligkeitsinteraktionsprozesse für die kognitive und sozial-emotionale Entwicklung des Kindes ist durch verschiedene wissenschaftliche Studien gut belegt.

Familiäre Belastungen

Angesichts der Bedeutung feinfühligkeitsinteraktionsprozesse für die Entwicklung eines Kindes stellt sich die Frage, welche Faktoren die Ausprägung der Feinfühligkeit bestimmen. Kleinkindforscherinnen gehen davon aus, dass interaktive elterliche Kompetenzen intuitiv in der Person angelegt sind. Diese Kompetenzen kommen aber nur eingeschränkt zum Vorschein, wenn das psy-

Signale des Kindes erkennen, verstehen und angemessen darauf reagieren.

Istock (Foto)

chische Befinden der Fürsorgeperson und deren emotionale Verfügbarkeit durch Belastungen gehemmt werden. Belastungen können an unterschiedlicher Stelle auftreten: auf Seiten eines Elternteils, z. B. als psychische Erkrankung, auf Seiten des Kindes, etwa als Behinderung oder leichte Erregbarkeit, und schliesslich in der Umwelt, u. a. als soziale Isolation, als Armut oder als Probleme in der Partnerschaft.

Belastungen werden auch als Risiken bezeichnet, weil sie nicht zwingend zu einer Beeinträchtigung der Sensitivität führen, aber die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sich Belastungen kumulieren, ohne durch Schutzfaktoren, z. B. eine gute soziale Unterstützung, aufgefangen zu werden. So birgt die leichte Erregbarkeit eines Kindes Risiken für das körperliche und das psychische Befinden seiner Eltern: Sie kann etwa zu Erschöpfung und Schlafdefizit beitragen oder zu Stress, Hilflosigkeit und Wut. Diese Gefühle und körperlichen Zustände können wiederum hemmend auf die elterliche Feinfühligkeit wirken und zu einem «Teufelskreis» führen. Zusätzliche Belastungen, z. B. am Arbeitsplatz, bergen die Gefahr, die Problematik zu verschärfen.

Feinfühligkeit erkennen und fördern

Um belastete Familien zu unterstützen und dadurch potenziellen Lern- und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder entgegenzuwirken, fokussieren verschiedene Präventionsprogramme auf die Förderung der Feinfühligkeit in der frühen Kindheit. Auch das

Präventionsprojekt ZEPPELIN der HfH legt hier seinen Schwerpunkt, indem belastete Familien während der ersten drei Lebensjahre der Kinder zu Hause von Fachpersonen begleitet werden (www.hfh.ch/zepelin). Um die Wirksamkeit dieser Massnahmen zu untersuchen, wird die Feinfühligkeit mit dem Messinstrument CARE-Index eingeschätzt. Ergebnisse für die ersten Lebensmonate der Kinder bestätigen, dass mit zunehmenden Belastungen die Feinfühligkeit sinkt und dass es insbesondere soziale Formen der Belastung sind, z. B. soziale Isolation und fehlende Unterstützung, die sich negativ auf die Feinfühligkeit auswirken. Beobachtungsinstrumente wie der CARE-Index können auch für die sonderpädagogische und therapeutische Praxis genutzt werden. Als diagnostisches

Weiterbildungsangebot

Der CARE-Index ist ein Instrument zur Einschätzung der Beziehungsqualität zwischen Fürsorgeperson und Kind. Anhand von Spielinteraktionen hilft er, Ressourcen und Risiken in der Beziehung zu erkennen. Die HfH bietet CARE-Index-Kurse für die frühe Kindheit an. Es ist möglich, den acht Tage dauernden Kurs (z. B. vom 18. 9. bis 14. 11.) oder nur den ersten Tag als «Schnupperkurs» zu besuchen. Nähere Informationen finden sich unter www.hfh.ch/weiterbildung.

Hilfsmittel liefern sie Ansatzpunkte für die Intervention und tragen dazu bei, den Fortschritt einer Behandlung zu prüfen. In sogenannten Feinfühligkeitstrainings werden Videoanalysen eingesetzt, um Mütter und Väter dabei zu unterstützen, die Signale des Kindes besser zu erkennen, zu verstehen und in Alltagssituationen die Perspektive des Kindes übernehmen zu können.

Beziehungen in der Heilpädagogik

Untersuchungen zeigen, dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in ihrer Kindheit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ungünstige Beziehungen zu ihren Fürsorgepersonen erfahren haben. Um lernen zu können, sind sie deshalb in besonderem Mass auf feinfühligkeitsinteraktive Pädagoginnen und Pädagogen angewiesen. Diese verstehen es, in mehrfacher Hinsicht auf die Lage ihrer Schülerinnen und Schüler einzugehen: Erstens ermöglichen sie ihnen eine sichere Lernumgebung; zweitens unterstützen sie die Kinder, bei Irritationen, Ärger oder Ängsten in eine lernförderliche emotionale Stimmungslage zurückzufinden; und drittens ermutigen sie sie zum Erkunden der Umwelt. Derartige Beziehungs- und Lernerfahrungen, die oft im Kontrast zu den Erlebnissen in der Ursprungsfamilie stehen, können den Kindern helfen, Vertrauen in sich selbst, in andere und in die Bewältigung von schulischen Aufgaben aufzubauen.

Alex Neuhauser, lic. phil., ist zertifizierter CARE-Index-Trainer und Mitarbeiter im Forschungsprojekt ZEPPELIN.